

Archaeological Eminence in Ilangai Museum

Mrs Shanthini Arulantham, Department of History, Jaffna University, Sri Lanka.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2021-3746>

DOI: 10.5281/zenodo.5748045

Abstract

Lanka is an island in the Indian Ocean near the Asian Subcontinent India. Even Lanka is a small country; it has nearly 2300 years of chronicle. The past researches show that Lanka has antique evidence of archaeological excavations related to the Middle Stone Age dated before 30,000 years. After this age, there is evidence for the Iron Age on the island. The history of the island is connected with the spread and adherence of Buddhism in the 3rd c BC. There are many findings through the excavations that prove the classical antiquity of the Island. These monumental inscriptions and other archaeological sources are protected in the museums. They are portrayed to the people via the museums to inculcate nationalistic and cultural spirit in the hearts of the people. Lankan Museum is doing such a duty to keep the cultural evidence with the help of preservation. This chapter focuses to bring out the archaeological eminence of the Lankan Museum.

Keywords: Archaeology, Eminence, Ilangai Museum.

References

- [1] Indhirabala, K., Tamil in Sri Lanka - History of the formation of an ethnic group. Kumaran Book House, Columbu, 2006.
- [2] Centenary Flower of Education in Sri Lanka, Ministry of Education and Culture of Sri Lanka Columbu, 1969.
- [3] Krishnarasa, C. Fundamentals of Sri Lankan Cultural Evolution, AB Creator & Publishers.
- [4] <https://museum.gov.lk/web>
- [5] <http://www.archaeology.gov.lk>

இலங்கை அருங்காட்சியகத்தில் தொல்லியல் சிறப்பு

திருமதி. சாந்தினி அருளானந்தம், வரலாற்றுத்துறை, யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2021-3746>

DOI: 10.5281/zenodo.5748045

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இந்து சமுத்திரத்தின் மத்தியில் இந்தியாவுக்கு மிக அண்மையில் காணப்படும் ஒரு தீவே இலங்கை நாடாகும். இலங்கை சிறிய நாடாகக் காணப்பட்டபோதும் ஏறக்குறைய 2300 ஆண்டு கால வரலாற்று மரபையுடையது. தொல்லியல் சான்றுகளின் அடிப்படையில் 30,000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் இடைக்கற்கால மனிதனின் வாழ்வியலோடு இலங்கையின் வரலாற்று முற்பட்ட காலம் ஆரம்பமாகியதாக இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் தெரியப்படுத்துகின்றன. இடைக்கற்காலமாகிய நுண்கற்காலத்தைடுத்து இலங்கையில் ஆதி இரும்புக்காலம் நிலவியதற்கான சான்றுகள் பரவலாகக் கிடைத்துள்ளன. கிமு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பௌத்த சமயத்தின் வருகையுடன் குறிப்பாக பௌத்த சமயத்தின் வருகையுடன் இலங்கை வரலாற்றுக் காலகட்டத்தினுள் காலடி எடுத்து வைத்தது. இலங்கை நாட்டின் நீண்டகால வரலாற்றுப் பாரம்பரியத்தை எடுத்துக் காட்டும் வகையில் பல சான்றுகள் நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இச்சான்றுகளைப் பேணிப் பாதுகாத்து மக்களுக்கு அவற்றைக் காண்பிப்பதன் ஊடாக நாட்டின் வரலாறும் அதன் மீதான பற்றும் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. அப்பணியை மேற்கொண்டு வரும் வகையில் இலங்கை அருங்காட்சியகம் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: இலங்கை, அருங்காட்சியகம், தொல்லியல் சிறப்பு

அருங்காட்சியகம்

ஆங்கிலத்தில் 'museum' எனக் குறிப்பிடப்படும் சொல் தமிழில்; அருங்காட்சியகம் கண்காட்சிக் கூடம், நூதனசாலை, கலைக்கூடம் என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அருங்காட்சியகம் என்பதை மிகவும் எளிமையான முறையில் 'அரிய பொருட்களை காட்சிப்படுத்துகின்ற ஒரு கூடம்' எனக் குறிப்பிடலாம்.

வரலாற்றையும் பாரம்பரியத்தையும் அறியவும், பண்டைய வரலாற்றில் விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்தவும், மக்களுக்கு பாரம்பரியத்தில் பற்றைத் தோற்றுவிக்கவும், நாட்டுணர்வை வளர்க்கவும் அருங்காட்சியகம் பிரதான பங்காற்றுகின்றது.

தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

இலங்கையில் பிரித்தானியரின் ஆட்சிக் காலத்திலேயே அருங்காட்சியகத்திற்கு வித்திடப்பட்டது. காடுகளுக்குள் பண்டைய எச்சங்களை அவதானித்த அதிகாரிகள் அது தொடர்பான ஆவணங்களையும் அறிக்கைகளையும் தயாரித்தனர். யாழ்ப்பாண அரசாங்க அதிபராகக் கடமையாற்றிய ஏச்.எஸ். றசல் புராதன இலங்கை மக்களுடைய பழைய சான்றுகளை இந்தியாவைப் போன்று பாதுகாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியிருந்தார். இதன் பின்னர் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக் குழு உருவாக்கப்பட்டது. 1969 இல் முதன் முதலாக அரச ஆதரவுடன் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிகள் ஆரம்பமாகியன. 1872 இல் வில்லியம் ஹென்றி கிரகெரி இலங்கையில் தேசாதிபதியாகப் பதவியேற்ற பின்பு இலங்கையின் தொல்பொருட்கள் மீதான ஆர்வம் தூண்டப்பட்டு பல்வேறு முயற்சிகளின் பின்னணியில் 1873 அருங்காட்சியகம் ஒன்றை நிர்மாணிப்பதற்கான மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. 1875 கொழும்பில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட அருங்காட்சியகம் 1877 இல் மக்கள் பார்வைக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.

தொல்லியலும் தொல்பொருட்களும்

இன்றைய காலகட்டத்தில் உலக நாடுகளில் தொல்லியல் என்பது பிரதானமான ஒரு துறையாக வளர்ந்து வருகின்றது. தொல்லியல் துறையானது பண்டைய மக்களின் வாழ்க்கையை அறிந்து கொள்ளவும் வரலாற்றை கட்டமைக்கவும் பயன்படுகின்றது. தொல்லியலைப் பல்வேறுபட்ட அறிஞர்களும் தம் அறிவு, மற்றும் இடம் மற்றும் அனுபவம் சார்ந்து வரையறை செய்துள்ளனர். “பண்டைய மனிதனால் விட்டுச் செல்லப்பட்ட அனைத்து தொன்மை எச்சங்களும் வாழ்வியல் அம்சங்களும் கண்டறியப்படும் ஆய்வு முறையைக் குறிப்பது” என ஹென்னிய என்பவர் வரையறை செய்கின்றார். கிளார்க் என்ற அறிஞர் “பழமையை மீள்உருவாக்கம் செய்யும் நோக்கில் புராதன பொருட்களைப் பற்றிய ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அறிவியல் அடிப்படைகளே” எனக் குறிப்பிடுகின்றார். எனவே பண்டைய மக்கள் விட்டுச் சென்ற பல்வேறு

பொருட்களை அந்தந்த வாழ்கைச் சூழ்நிலைகளோடு தொடர்புபடுத்தி அவர்களது வாழ்வியல் பற்றிய ஒரு கட்டமைப்பைத் தோற்றுவிக்க உதவும் ஒரு துறையாகத் தொல்லியலைக் கருதலாம்.

அகழ்வாய்வுகளில் கிடைக்கும் பண்டைய மனிதனுடையதும் அவனால் பயன்படுத்தப்பட்டவையுமான அனைத்து பொருட்களையும் தொல்லியற் சான்றுகளாகக் கருதுவதுண்டு. இருப்பினும் மேலாய்வுகளில் பெறப்படுகின்ற சான்றுகளும் பண்டைய மக்களின் வரலாற்றை அறிவதில் பிரதான பங்கினை வகித்து வருகின்றன. அதற்கும் மேலாக அவ்வக் காலகட்டங்களில், மனிதன் எவ்வாறான சூழ்நிலைகளில் விருத்தியடைந்திருந்தான்? அல்லது எவ்வாறான சூழ்நிலைகளை எதிர்நோக்கினான்? அந்த சூழ்நிலைகளில் அவனுடைய அல்லது அவன் வாழ்ந்த சமூகத்தினது எதிர்விளைவுகள் யாவை? அடைந்த முன்னேற்றங்கள் எவை? என்ற பலவாறான வினாக்களுக்கும் விடை தேடுவதாகவும் அமைகின்றதெனலாம்.

தொல்லியற் சான்றுகளாகக் கல்வெட்டுகள், மட்பாண்ட சாசனங்கள், செப்பேடுகள், நாணயங்கள், அக்கால மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட பலவிதமான பொருட்கள், அரண்மனைகள், வழிபாட்டிடங்கள் போன்ற கட்டிடங்கள், அவற்றிலுள்ள சிற்பங்கள், கட்டடக் கலைமரபுகள், ஓவியங்கள் என்பனவும், குகைகள், குளங்கள், கால்வாய்கள், தொழினுட்ப முறைகள் போன்றனவும் கொள்ளப்படுவதைக் காணலாம். அத்துடன் அவனது சூழலில் காணப்பட்ட தாவரங்கள், பறவைகள், விலங்குகள், பூச்சிகள் அவற்றின் தொல்படிவங்கள் முதலாயினவும் மனிதனோடு இணைந்து பயணித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தகைய பொருட்கள் பலவும் ஆய்வுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, சேகரிக்கப்பட்டு, பராமரிக்கப்பட்டு, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, காட்சிப்படுத்தப்படும் இடமே அருங்காட்சியகங்களாகும்.

இலங்கையின் அருங்காட்சியகங்கள்

இலங்கையில் பல பாகங்களிலும் அருங்காட்சியகங்கள் காணப்படுகின்றன. பிராந்திய (Regional) அடிப்படையில் பெரும்பாலான பிரதேசங்களிலும், பண்டைய தலைநகரங்களிலும், தொல்பொருள் ஆய்வுப் பிரதேசங்கள் அல்லது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களிலும், தனிப்பட்டவர்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் தமக்கு உரிய அல்லது பொருத்தமான இடங்களிலும் அருங்காட்சியகங்களை அமைத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இலங்கையில் அருங்காட்சியகங்களை

நிர்வகிப்பதில் தேசிய நூதனசாலைத் திணைக்களம் தொல்பொருள் திணைக்களம், கலாசார மத்திய நிலையம், அரசு திணைக்களங்கள் தனிப்பட்ட நிறுவனங்கள், கோயில்கள், விகாரைகள், பல்கலைக்கழகங்கள், பாடசாலைகள் பங்கெடுத்துள்ளதை அவதானிக்கலாம். இவற்றுள் பிரதானமானதாக அரசமட்டத்தில் செயற்பட்டுவரும் சில அருங்காட்சியகங்கள் சுற்றுலாத் துறையோடும் அந்நிய செலாவணியை ஈட்டிக் கொடுப்பதோடும் தொடர்புடையவையாதலால் சிறந்த முறையில் செயற்படுவதை அவதானிக்க முடிகின்றது.

1. தேசிய நூதனசாலைத் திணைக்களம் (Department of national museum)

இலங்கையில் தேசிய அருங்காட்சியகங்கள் சில ஸ்தாபிக்கப்பட்டு; தேசிய நூதனசாலைத் திணைக்களத்தால் பரிபாலிக்கப்படுகின்றன. கொழும்பு (1877), கண்டி (1942) இ காலி (1986), இரத்தினபுரி (1988), அநுராதபுரம்; போன்ற இடங்களில் ஏறக்குறைய பத்து அருங்காட்சியகங்கள் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்றன. முதன்முதலாகக் கொழும்பு அருங்காட்சியகமே அதன் நிர்வாகத்தின் கீழ்க் கொண்டு வரப்பட்டது. வேறுபட்ட துறை சார்ந்த சில அருங்காட்சியகங்கள் தேசிய நூதனசாலைத் திணைக்களத்தின் கீழ் இயங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாகக் காலியிலுள்ள சமுத்திரவியல் அருங்காட்சியகம் இலங்கையின் கடல் சார் சான்றுகளைக் கண்டுபிடித்துப் பேணிப்பாதுகாத்து வருவதன் வாயிலாக பண்டைய இலங்கையர் கடலோடும், பிறதேசங்களோடும் கொண்டிருந்த உறவுகளையும் அதன் விளைவுகளையும் அறிந்து கொள்ள உதவுகின்றதெனலாம்.

2. தொல்பொருள் திணைக்களம் (Department of Archaeology)

இலங்கையின் ஒட்டுமொத்த தொல்லியல் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாக்கும் நிறுவனமாக தொல்லியல் திணைக்களம் காணப்படுகின்றது. இந்நிறுவனத்தின் பிரதான நோக்கங்களாக, இலங்கையில் அனைத்து தொல்லியல் பாரம்பரியத்தைக் பாதுகாத்தல், இலங்கையின் தொல்லியல் பாரம்பரியத்தைக் கண்டுபிடித்தல், இலங்கையில் தொல்பொருள் பாரம்பரியம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தல், தொல்லியல் தளங்கள், சின்னங்கள், அசையும் தொல்பொருட்களைப் பாதுகாத்தல் போன்றன காணப்படுகின்றன. இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் பின்னணியில் தொல்பொருள் திணைக்களம் பல அருங்காட்சியகங்களை நிர்வகித்து வருகின்றது.

மாகாணங்களின் அடிப்படையில் இதன் கீழ் இயங்கும் காட்சியகங்களாகப் பின்வருவன காணப்படுகின்றன.

வடமத்திய மாகாணம்

அநுராதபுரம் (தேசிய)

மிகிந்தலை (இடம்)

விகாரகல (இடம்)

இசுருமுனிய (இடம்)

தாந்திரி மலை (இடம்)

வடமேற்கு மாகாணம்

பண்டுவஸ்நுவர (பிரதேசம்)

புத்தளம் (இடம்)

இரஞ்சநாய (இடம்)

யாப்பகூவ (இடம்)

தம்பதெனிய (இடம்)

மத்திய மாகாணம்

கண்டி (பிரதேசம்)

நூளந்தா (இடம்)

பிதுரங்கல (இடம்)

கிமக்கு மாகாணம்

திகவாபி (பிரதேசம்)

சேருவில் (இடம்)

வேல்கம் வெகர (இடம்)

மேல் மாகாணம்

கோட்டை (பிரதேசம்)

தென்மாகாணம்

மாத்தறை (பிரதேசம்)

யட்டால (இடம்)

குசாகல (இடம்)

வட மாகாணம்

யாழ்ப்பாணம் (பிரதேசம்)

வவுனியா (பிரதேசம்)

ஊவா மாகாணம்

புதுருவகல (பிரதேசம்)

மாளிகாவில் (இடம்)

சுப்பிரமுவா மாகாணம்

கேதிகம (பிரதேசம்)

3. கலாசார மத்திய நிலையம் (Central Cultural Fund)

கலாசார மத்திய நிலையம் தேசிய மற்றும் பிராந்தியத்திற்குரிய பாரம்பரிய சமய கலாசார அம்சங்களைப் பேணுதல், விருத்தி செயதல் உயர்நிலைக்கு கொண்டு செல்லுதல் போன்றவற்றை செயற்படுத்தும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டது. குறிப்பாக தொல்லியல் ஆய்வுகள், தேசிய மரபுரிமைகள், அவை தொடர்பான இடங்களைப் பாதுகாத்தல், பராமரித்தல், மரபுரிமை சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளை ஊக்குவித்தல், இவற்றுக்குத் தேவையான நிதியை வழங்குதல் போன்றவற்றை நாடளாவிய ரீதியில் மேற்கொள்கின்றது. தொல்பொருட் திணைக்களத்தோடு இணைந்தும் தனித்தும் அருங்காட்சியகம் தொடர்பான பணிகளை முன்னெடுக்கின்றது. யாழ்ப்பாணக்

கோட்டையின் புரனமைப்புப் பணிகளுக்கு தொல்லியல் திணைக்களத்தின் உதவியுடன் தனது பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இலங்கையின் பிற அருங்காட்சியங்கள்

அரசமட்டத்தில் மேற்கூறிய நிறுவனங்களை விட அரசு திணைக்களங்கள் சிலவும் தத்தமது அலுவலகங்களில் தமது பிராந்நியத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கிடைத்துவரும் தொல்பொருட்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை பாதுகாத்துப் பராமரித்து வருகின்றன. உதாரணமாக வவுனியாவிலுள்ள அரசு அதிபர் பணிமனையில் அதன் நிர்வாக எல்லைக்கு உட்பட்ட சாஸ்திரி கூழாங்குளம் என்ற இடத்தில் கிடைத்த பெருங்கற்கால சுடுமண் உருவங்களையும் பிற பொருட்களோடு காட்சிப்படுத்தியது.

இலங்கையிலுள்ள வரலாறு, தொல்லியல் கற்கை நெறிகளை வழங்கும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் அந்தந்தத் துறைகளுடன் இணைந்த வகையில் காட்சியகங்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் இவ்வாறான காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டு தற்போது புனரமைக்கப்பட்டு வருகின்றது. தொல்பொருளியல் வளர்ச்சிக்குப் பங்காற்றிய பேராசிரியர் இந்திரபாலாவின் பெயர் அதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அருங்காட்சியகத்தில் பேராசிரியர் பரமு புஸ்பரட்ணத்தினால் வடபகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில தொல் பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

வடஇலங்கையின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய தொல்லியல் மையமான கட்டுக்கரை தொல்லியல் களம் ஆதி இரும்புக்கால வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பாகும். பேராசிரியர் புஸ்பரட்ணம் தலைமையில் தொல்லியல் மாணவர்களின் பங்களிப்புடன் கட்டுக்கரை அகழ்வாய்வு பல கட்டங்களாக முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது. இங்கு நாணயங்கள், சுடுமண் உருவங்கள், குறிப்பாக யானை, குதிரை, பாம்பு, விளக்குகள், அளவில் சிறிய மண்பானைகள், எனப் பலபொருட்கள் கிடைக்கப்பெற்றன. இவை இந்திரபாலா அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதுமட்டுமல்லாது சாட்டி, கந்தரோடை, யாழ்ப்பாணக்கோட்டை போன்ற இடங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பல்வேறு பொருட்களும் இங்குள்ளன.

தனிப்பட்ட சிலர் காட்சியகங்களை அமைத்துள்ளனர். யாழ்ப்பாணத்தில் சைவ அறிஞராக மதிக்கப்படுபவரும் பல்வேறு அறப்பணிகளை முன்னெடுத்து வருபவராக

ஆறுதிருமுருகன் என்பவரின் முயற்சியினால் நாவற்குழி என்ற இடத்தில் ஒரு அருட்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு யாழ்ப்பாண இராச்சிய காலத்தில் அரசாட்சி செய்த மன்னர்களின் உருவங்கள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இங்கு ஏறக்குறைய 100, 150 வருடங்களுக்கு முற்பட்ட மக்களிடையே புழக்கத்திலிருந்த பொருட்களே சேகரிக்கப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இலங்கை அருங்காட்சியகத்தில் தொல்லியல் சிறப்பு என்ற விடயத்தை தொல்லியல் திணைக்களத்தின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படுகின்ற பண்டைய தலைநகரக் காட்சியகங்கள் சிலவற்றை நோக்குவதன் வாயிலாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

பண்டைய தலைநகரக் காட்சியகங்கள்

தொல்லியல் திணைக்களத்தின் கீழ் இயங்கும் அருங்காட்சியகங்களில் பண்டைய பொருட்களை காட்சிப்படுத்துவதில் வரலாற்றுத் தொல்லியல் மையங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள காட்சியகங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. இலங்கையின் பண்டைய தலைநகர்களாகக் காணப்பட்ட அநுராதபுரம், பொலநறுவை, தம்பதெனியா, யப்பகூவ போன்ற மையங்களில் காணப்படும் அருட்காட்சியகங்களில் அந்தந்த இடங்களில் அகழ்வாய்வின் மூலமும் மேலாய்வின் மூலமும் பெறப்பட்ட பொருட்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அநுராதபுரம் இலங்கையின் பண்டைய தலைநகர்களில் முதன்மையானது. கி.மு 3ஆம் நூற்றாண்டில் அநுராதபுரம் தலைநகராக்கப்பட்டதை மகாவம்சம் குறிப்பிடுகின்றது. ஆயினும் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலேயே அவ்விடம் முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்ததை தொல்லியல் ஆய்வுகள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. ஆதிஇரும்புக்கால மையங்களில் முதன்மை வாய்ந்ததாக இவ்விடம் காணப்படுகின்றது. இங்கு நடைபெற்ற ஆய்வுகளிலும் மேலாய்வுகளிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தொல்பொருட்கள் இங்குள்ள காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இரும்புக் கருவிகள், வரலாற்றுக்கு முற்பட்டகால கல்லாயுதங்கள், பல்வேறு காலப்பகுதிக்குரிய உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு நாணயங்கள், கல் மற்றும் உலோகச் சிற்பங்கள், மன்னர்களால் வெளியிடப்பட்ட கல்வெட்டுகள், மற்றும் அன்றாடப் பாவனைப் பொருட்கள் என்பன ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அநுராதபுரகாலம் என்பது அரசியல், பொருளாதார, பண்பாட்டு அடிப்படையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த காலப்பகுதியாகும். குறிப்பாகப் பௌத்த சமயத்தின் எழுச்சி

ஏற்பட்டு, அரசியல் பொருளாதார, பண்பாட்டு விடயங்களில் எல்லாம் ஆழமான செல்வாக்கை ஏற்படுத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. பௌத்த விகாரைகள், தாதுகோபங்கள், புத்த உருவங்கள் என்பன அதிகமாக முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தன. இதனால் அருங்காட்சியத்தில் பௌத்தம் சார்ந்த விடயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. புத்தருடைய பல்வேறு கோலங்கள், மற்றும் வேறுபட்ட கலைமரபுக்குரிய வடிவங்களை இங்கு காணலாம்.

விகாரைகள் தாதுகோபங்கள் முதலியன மாதிரியுருக்களாகவும், புகைப்படங்களாகவும், சித்திரங்களாகவும் காட்சிப்படுத்தியிருப்பதைக் காணலாம். ஆங்காங்கே இந்துசமய தொல்லியல் சின்னங்கள் குறிப்பிட்டளவில் காணப்படுவதும் சுட்டிக்காட்டத்தக்கது. பொலநறுவை கி.பி. 10ஆம், 13ஆம் நூற்றாண்டில் இலங்கையின் இரண்டாவது தலைநகரமாக விளங்கியிருந்தது. தஞ்சாவூரை மையமாகக் கொண்டு பெரும் பேரரசை அமைத்து இலங்கையையும் உள்ளடக்கியவகையில் உருவாக்கப்பட்ட போது அநுராதபுர தலைநகர் வீழ்ச்சியடையச் செய்யப்பட்டு பொலநறுவை தலைநகராக்கப்பட்டது. இதன் பின்னணியில் இந்துசமய, தமிழ்மொழி சார்ந்த விடயங்கள் முதன்மை பெற்றநிலையை அவதானிக்கலாம். இதனால் பொலநறுவை தொல்லியல் அருங்காட்சியத்தில் இந்து விகிரங்கள், குறிப்பிடத்தளவு இடம்பெற்றிருப்பதோடு பௌத்த - இந்து ஒருமைப்பாட்டை எடுத்துக்காட்டும் ஓவியங்கள் சிற்பங்கள், கட்டட வேலைப்பாடுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

இவை இலங்கையில் பொலநறுவைக் காலம் பல்லினப் பண்பாடு சார்ந்து வளர்ந்திருந்ததென்பதைப் புலப்படுத்துகின்றன. பொலநறுவைக்கால மருத்துவ உபகரணங்கள், அக்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாள்கள், அலங்காரப்பொருட்கள், விளக்குகள், நாணயங்கள், தந்தத்தினாலான பொருட்கள். செப்புத் திருமேனிகள் மற்றும் காரைக்காலம்மையார், நாயனடமார்களது உருவங்கள் முதலியனவும் பொலநறுவைக் காலத்தைப் படம் பிடித்துக்காட்டும் தொல்லியற் சின்னங்களாக அமைந்திருப்பதை அங்குள்ள காட்சியகத்தில் அவதானிக்கலாம்.

தொல்லியல் திணைக்களத்தின் கீழ் பரிபாலிக்கப்படுகின்ற இன்னொரு அருங்காட்சியகமாக யாழ்ப்பாண அருங்காட்சியகம் காணப்படுகின்றது. இலங்கையின் பண்டைய தலைநகர்களின் வரிசையில் நல்லூரை உள்ளடக்கிய பிராந்தியம்

கொள்ளப்படாவிட்டாலும் 13ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தோன்றிய யாழ்ப்பாண இராசதானி இங்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனாலும் இந்த இராசதானிக்குரிய தொல்பொருட்கள் காலவெள்ளத்தினாலும், ஐரோப்பிய ஆக்கிரமிப்பினாலும், மக்களின் வரலாறு, தொல்லியல் பற்றிய விழிப்புணர்வின்மையினாலும், சில திட்டமிட்ட செயற்பாடுகளினாலும் பேணப்படும் வாய்ப்பை இழந்துவிட்டன. அநுராதபுரம், பொலநறுவை போன்ற பண்டைய இராசதானிகள் மக்கள் இருப்பிடத்திற்குப் புறம்பாக பழைய நகரங்களாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டு, பாதுகாக்கப்படுவது போல யாழ்ப்பாண இராசதானியின் மைய இடங்கள் பாதுகாக்கப்படவில்லை.

அதேவேளை நீண்டகால யுத்தமும் சேகரிக்கப்பட்ட தொல்பொருட்கள் மறைக்கப்பட்ட தன்மையும் காணப்பட்டமை சுட்டிக்காட்டத்தக்கது. இவ்வாறான காரணங்களினால் ஏனைய பண்டைய தலைநகர அருங்காட்சியகங்கள் போலன்றி மிகக் குறைவான தொல்பொருட்களையே இங்கு காண முடிகின்றது. காட்சியகத்திற்குரிய கட்டமைப்போ, பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகளே ஏனைய அருங்காட்சியகங்களை போல விரிவுபடுத்தப்படாத நிலையையும் இங்கு காணலாம். அத்தகைய குறைபாடுகளுக்கிடையிலும் இப்பிரதேசத்திற்குரிய தொல்பொருட்கள் சில பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாகக் கந்தரோடையில் பெறப்பட்ட தொல்பொருட்கள் சில இங்கு காணப்படுகின்றன. இந்து, பௌத்தம் சார்ந்த சில தொல்பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. யாழ்ப்பாணத்தில் அமைந்துள்ள இவ் அருங்காட்சியகம் 1965 ஆம் ஆண்டு தொல்பொருட் திணைக்களத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ்க் கொண்டு வரப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அருங்காட்சியகங்கள் ஒரு நாட்டின் வரலாற்றையும், பாரம்பரித்தையும் பாதுகாத்து, எதிர்காலச் சந்ததியினருக்கு அவற்றின் பெறுமதியை உணர்த்துகின்ற வல்லமை பெற்றனவாகும். அவ்வகையில் இலங்கையில் பல வகையாக அருங்காட்சியகங்கள் பல்வேறு அடிப்படையில் அரசினாலும், தனிப்பட்டவர்களினாலும் கோயில்கள், விகாரைகள் கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்கள் போன்றவற்றினாலும் நிர்வகிக்கப்பட்டு, பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இலங்கையில் தொல்பொருட்களைக் காட்சிப்படுத்துவதிலும் பராமரிப்பதிலும் தொல்லியல் திணைக்களம் பிரதான இடத்தை வகிக்கின்றது. அதனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகின்ற பண்டைய தலைநகர

அருங்காட்சியகங்கள் சிலவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு அங்கு தொல்பொருட்கள் பெற்றிருக்கும் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இருப்பினும் தொல்லியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கும் அருங்காட்சியகங்கள் மேலும் விரிவாகவும், ஆழமாகவும் கட்டமைக்கப்பட வேண்டிய நிலையையும் காணமுடிகின்றது. இந்த இலக்கு நடுநிலைத் தன்மையுடன் அடையப்படும்போது நாடு சுபீட்சத்தை நோக்கி செல்லும் என்பதில் ஐயமில்லை.

உசாத்துணை

- [1] இந்திரபாலா, கா., இலங்கையில் தமிழர் - ஓர் இனக்குழு ஆக்கம் பெற்ற வரலாறு. குமரன் புத்தக இல்லம், கொழும்பு, 2006.
- [2] இலங்கையில் கல்வி நூற்றாண்டு மலர், இலங்கை கல்வி கலாசார அமைச்சு கொழும்பு, 1969.
- [3] கிருஸ்ணராசா, செ., இலங்கைப் பண்பாட்டுப் பரிணாமத்தின் அடிப்படைகள், AB Creator & Publishers, கொழும்பு, 2012.
- [4] <https://museum.gov.lk/web>
- [5] <http://www.archaeology.gov.lk>